

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA COMO ESTRATÉGIA PREVENTIVA NA ÚLCERAS POR PRESSÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 09/07/2024](#)

PHYSIOTHERAPEUTIC ACTION AS A PREVENTIVE STRATEGY FOR PRESSURE ULCERS: AN INTEGRATIVE REVIEW OF THE LITERATURE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12701854

Geraldo Magella Teixeira; Jeyne Gabrielly Ferreira Santos; Lucas Eduardo Rodrigues Goes; Janayne Ferreira do Nascimento.

RESUMO

Objetivo: O presente estudo verifica, na literatura atual, a atuação da Fisioterapia na prevenção de úlceras por pressão. **Método:** Este, adota a abordagem de revisão integrativa, desenvolvida pelo método PICO e foram reunidas informações sobre as causas dessa afecção, suas consequências e a maneira de evita-las através da intervenção fisioterapêutica. A coleta de dados foi realizada nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Physiotherapy Evidence Database (PEDro) American National Library of Medicine (PubMed) e Google Scholar (Google). **Resultado:** Selecionaram-se 7 artigos que demonstraram que a Fisioterapia precoce em pacientes com risco de

desenvolvimento de úlceras por pressão não só previne o surgimento desta, como também melhoram, significativamente, a qualidade de vida dos pacientes e de seus cuidadores. **Conclusão:** A atuação fisioterapêutica junto a equipe multidisciplinar tem grande influência na prevenção das lesões por pressão, no entanto, conclui-se que há a necessidade de maior disseminação de educação a respeito destas práticas preventivas por intermédio do fisioterapeuta.

PALAVRAS-CHAVE: Úlceras por pressão. Fisioterapia. Prevenção.

ABSTRACT:

The present study verifies, in current literature, the role of Physiotherapy in preventing pressure ulcers. Method: This adopts the integrative review approach, developed by the PICO method, where information was gathered about the causes of this condition, its consequences and the way to avoid it through physiotherapeutic intervention. Data collection was carried out in the following databases: Scientific Electronic Library Online (SCieLo), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), American National Library of Medicine (PubMed) and Google Scholar (Google). Result: 7 articles were selected that demonstrated that early Physiotherapy in patients at risk of developing pressure ulcers not only prevents their appearance, but also significantly improves the quality of life of patients and their caregivers. Conclusion: Physiotherapy work with a multidisciplinary team has a great influence on the prevention of pressure injuries, however, it is concluded that there is a need for greater dissemination of education regarding these preventive practices through physiotherapists.

KEYWORDS: Pressureulcers. Physiotherapy. Prevention.

1. INTRODUÇÃO

As úlceras por pressão, comumente chamada lesões por pressão surgem na superfície tegumentar, após esta ser exposta a uma pressão

prolongada, fato que ocasiona constrição mecânica vascular, de modo a reduzir a circulação sanguínea local, e necrose isquêmica nos tecidos devido a compressão externa da pele, atrito e força de cisalhamento. As áreas mais propensas ao desenvolvimento de úlceras por pressão são a zona sacral, estando presente em 47,0% dos casos, seguida da região do trocânter, com 19,0% e em maléolos com 16% dos casos (MENDONÇA et al., 2020).

Para classificar a úlcera por pressão, é crucial avaliar tanto a profundidade da lesão quanto o seu limite entre os tecidos afetados. Assim, pode ser classificada em 4 estágios, sendo eles: Estágio 1: Ocorre uma lesão superficial que mantém a integridade da pele, que apresenta uma área localizada que não embranquece. Estágio 2: A característica principal é a perda da pele em sua espessura parcial, com exposição da derme, coloração rosa ou vermelha e umidade no leito da ferida, passível de desenvolver bolhas intactas ou rompidas. Estágio 3: É caracterizado pela perda da pele em sua espessura total, na qual a gordura é visível e, frequentemente, o tecido de granulação e a epíbóle estão presentes, e a profundidade do dano tissular varia conforme a localização anatômica que podem ser mais profundas em áreas com maior adiposidade. Estágio 4: Apresenta a perda da pele em sua espessura total e a perda tissular, com exposição direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso (SILVA et al., 2020).

Os fatores de risco para o desenvolvimento de úlceras por pressão incluem a intensidade da pressão associada ao atrito entre a pele e o leito, fricção, cisalhamento e umidade procedente da urina, a qual gera modificações na estrutura e na função da pele, e compromete a barreira cutânea provocando a rotura. Além disso, a idade, o estado nutricional, doenças crônicas como diabetes mellitus, deficiências de nutrientes e vitaminas, imobilização prolongada sem mudanças de decúbito, incontinência urinária e fecal, traumas, edemas, hipomobilidade, medicamentos vasopressores, alteração dos níveis de consciência e a

condição da pele são fatores que desencadeiam a úlcera por pressão (ROCHA et al., 2020).

De acordo com Oliveira et al., (2023), os pacientes com maior potencial de desenvolvimento das úlceras por pressão são aqueles que requerem cuidados paliativos ou intensivos, pacientes com baixo peso, sobrepeso, ou obesidade, com lesão da medula espinhal, baixos níveis de albumina, fratura de quadril e os que estão em estágio terminal de doença.

Ademais, os idosos configuram maior prevalência entre os grupos de risco, pois o envelhecimento expõe fragilidades e alterações clínicas de estado crônico e fisiológicas, sendo mais suscetíveis ao desenvolvimento de úlceras por pressão.

Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, as úlceras por pressão ainda permanecem como um complexo problema de saúde pública, sendo responsável por um importante causa de morbidade e mortalidade em nível mundial. O desenvolvimento dessas lesões interfere na funcionalidade e na qualidade de vida do paciente e de seus cuidadores, tendo como resultado dor e infecções recorrentes (PAULA et al., 2020).

Além disso, o difícil tratamento clínico dessas afecções prolonga as internações hospitalares, transformando-se numa expressiva sobrecarga econômica para os serviços de saúde. Apesar de mecanismos fisiopatológicos estarem envolvidos no aparecimento das úlceras por pressão, a maioria dessas lesões pode ser evitada, e em virtude disto, as estratégias de prevenção ganham destaque na literatura (PAULA et al., 2020).

A prevenção é prioridade no controle das úlceras por pressão e podem ser evitadas ao adotar medidas simples, como, por exemplo, monitoramento constante da situação do paciente. No entanto, para uma prevenção eficaz, são fundamentais a participação e a cooperação mútua entre os familiares/cuidadores dos pacientes e os profissionais da área de saúde, e faz parte desta equipe multidisciplinar o Fisioterapeuta, o qual

desempenha papel indispensável no processo de prevenção de úlceras por pressão (SANTOS, 2019).

O Fisioterapeuta deve realizar uma avaliação detalhada do estado geral do paciente, a qual deve incluir avaliação da atividade, condições da pele, mobilidade, estado nutricional, nível de consciência, percepção sensorial, a integridade da pele e a circulação sanguínea, além de colher os dados sócio demográficos, dados clínicos, aplicar escalas que avaliem os riscos para desenvolvimento de úlceras por pressão, e programar medidas de prevenção específicas para cada paciente (FACCHINETTI et al., 2017).

Diante do exposto e considerando a necessidade de sintetizar as evidências disponíveis na literatura sobre a atuação da Fisioterapia na prevenção de úlceras por pressão, justifica-se a realização deste estudo, visando produzir evidências que fortaleçam o debate sobre este tema.

2. METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão integrativa, método de pesquisa que possui uma abordagem abrangente e inclusiva na análise de estudos existentes sobre uma temática específica (GIL, 2010). A revisão integrativa engloba uma multiplicidade de desenhos de estudos, inclusive pesquisas quantitativas e qualitativas, a fim de compreender e integrar amplamente a literatura disponível sobre o tema em evidência, diferenciando-se das revisões tradicionais (TEIXEIRA et al., 2023).

A pesquisa foi realizada através de uma coleta de dados em bibliotecas digitais, na qual a análise centraliza-se na prevenção de úlceras por pressão e na contribuição da Fisioterapia para a resolução dessa problemática. A busca por artigos foi realizada nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), American National Library of Medicine (PubMed) e Google Scholar (Google), usando os descritores “Úlceras por Pressão”, “Fisioterapia” e “Prevenção”. O método escolhido envolveu a interseção dessas palavras-chave para certificar uma busca extensiva.

Para conduzir o estudo foi utilizada a estratégia de pergunta PICO, onde P: população; I: intervenção; C: comparação entre as intervenções; O: outcome, o correspondente em inglês para desfecho. Após o uso da estratégia, foi elaborada a pergunta: “Qual a contribuição da Fisioterapia na prevenção de úlceras por pressão?”. Vale ressaltar que a depender do tipo de estudo não são usados todos os elementos da estratégia PICO, onde neste não foi usada a comparação entre intervenções (C).

Os critérios de inclusão abrangeram artigos em português, publicados entre 2019 e 2024, com foco na cooperação da Fisioterapia, como parte da equipe multidisciplinar, na prevenção de úlceras por pressão, onde 6 artigos cumpriram esses parâmetros. Esses artigos foram lidos na íntegra, e seus dados foram posteriormente extraídos e organizados em uma tabela que possui informações, como autores/ano de publicação, metodologia, objetivo, resultados e conclusão.

Durante esse procedimento, foram destacados aspectos pertinentes ao tema e também ao objetivo estabelecido. Toda a condução da revisão ocorreu de uma maneira estruturada e ética, respeitando as contribuições e descobertas dos autores incluídos no estudo.

3. RESULTADOS

A amostra do estudo foi composta por 6 artigos. O quadro 1 apresenta as principais informações coletadas dos estudos incluídos nesta revisão.

Quadro 1: Pesquisas Seleccionadas

Ano/Autor	Metodologia	Objetivo	Resultados	Conclusão
Lopes et al. (2019)	O estudo é de natureza básica e os procedimentos	Verificar quais métodos utilizados na	Diversos métodos utilizados na fisioterapia	A atuação fisioterapêutica tem grande

	<p>tos técnicos se caracteriza m como uma revisão sistemática da literatura</p>	<p>fisioterapia que auxiliam na prevenção das lesões por pressão</p>	<p>podem auxiliar na prevenção das lesões por pressão, como cinesioterapia, uso de recursos terapêuticos manuais e o uso da crioterapia</p>	<p>relevância na prevenção das lesões por pressão, pois apresenta diversos procedimentos para prevenir tal problema</p>
<p>Aleluia et al. (2019)</p>	<p>Descritivo, relato de experiência</p>	<p>Relatar a experiência de elaboração do Protocolo de Prevenção de Lesão por Pressão em um hospital universitário no nordeste brasileiro</p>	<p>A escala de Braden foi introduzida para classificação do paciente com risco de desenvolver LPP; avaliação de LPP na admissão e reavaliações; inspeção diária; controle de umidade, nutrição e hidratação;</p>	<p>As propostas apresentadas estão sendo realizadas, vislumbrando se sua ampliação e consequente promoção de assistência em saúde revestida de segurança e qualidade</p>

			minimizaçã o da pressão e medidas preventivas	
Santos et al. (2019)	Revisão bibliográfica	Descrever a atuação do fisioterapeut a na prevenção da úlcera por pressão	O fisioterapeut a realiza a manipulaçã o precoce do paciente, evitando tanto as UP como os efeitos deletérios do imobilismo; mobilização ativa e passiva, orientação familiar e inspeção cutânea e deambulaçã o precoce	Conclui-se que a UP é uma lesão bastante comum em pacientes acamados, e que ainda representa um grande problema de saúde pública em pacientes críticos
Silva et al. (2020)	Revisão de literatura	Identificar os benefícios da prevenção e tratamento	Protocolos de mudança de decúbito é a melhor maneira de prevenir as	É necessário que tenha esta interação entre profissionais da área da

		das úlceras por pressão	úlceras por pressão; laser de baixa potência, além de estimulação elétrica de alta voltagem, gerador de alta frequência, somado a ozonioterapia e ultrassom apresentam melhores resultados oferecendo assim uma cicatrização mais rápida e eficiente	saúde para que sejam trabalhadas também questões físicas e emocionais e assim levar os pacientes portadores desta afecção a uma evolução e melhoria da qualidade de vida
Paula et al. (2020)	Pesquisa transversal descritiva	Avaliar o conhecimento de cuidadores sobre a prevenção de lesões por pressão	90,9% das participantes não recebeu orientações de profissionais da saúde	A pesquisa reforça a necessidade e do desenvolvimento de programas educativos

em crianças
e
adolescente
s
cadeirantes

sobre
medidas
para
prevenir
lesões na
pele. Além
disso, 54,5%
das
participante
s relataram
que as
crianças e
adolescente
s
permanecia
m mais de
13 horas
diárias na
posição
sentada e
referiram
não
realizarem
manobras
de alívio. A
maioria das
cuidadoras
demonstrou
um
moderado
nível de
conhecimen
to sobre

sobre
medidas
preventivas
de lesões
por pressão

			medidas preventivas	
Nascimento et al.(2024)	Revisão integrativa da literatura	Descrever as principais formas/estratégias de prevenção das LP que podem ser aplicadas nos pacientes críticos assim como identificar lacunas neste campo	Foram encontrados métodos para prevenir lesões por pressão, destacando-se o uso de intervenções como mudança de decúbito, inspeção da pele, utilização de aliviadores de pressão e aplicações de coberturas hidrocoloide s	Os estudos das principais estratégias de prevenção das LP recaem para o cuidado, prevenção na implementação de um conjunto de estratégias que devem ser cuidadosamente planejadas e executadas por uma equipe multiprofissional, sendo um diferencial significativo na qualidade dos

				cuidados de saúde em ambientes de alta complexida de
--	--	--	--	---

Fonte: Elaborado pelo Autor (2024)

4. DISCUSSÃO

Segundo Santos et al., (2019), a Fisioterapia tem um papel importante na prevenção de úlceras por pressão, principalmente quando se trata de pacientes em estado crítico que estão acamados, pois possuem um alto risco de desenvolver lesões de pele, fazendo-se necessária a atenção devida a qualquer indicativo de formação destas afecções para evitar o seu desenvolvimento (SANTOS et al., 2019).

Diversos métodos fisioterapêuticos podem contribuir para a prevenção de úlceras por pressão, a exemplo, a cinesioterapia na realização de exercícios passivos e ativos que melhoram a circulação sanguínea e, conseqüentemente, a oferta de oxigênio tecidual. Além disso, o fisioterapeuta deve realizar a educação em saúde para orientar os pacientes e seus cuidadores sobre a importância de métodos preventivos como a mudança de decúbito (LOPES et al., 2019).

Foram caracterizadas, na pesquisa de Paula et al., (2020), como as principais medidas de prevenção a avaliação dos pacientes em risco, o manejo do estado nutricional e hidratação, a inspeção e avaliação diária da pele, o controle da umidade e a redistribuição da pressão através de mudanças posturais e manobras de alívio de pressão. Este último é fundamental, visto que abordagens como os push-ups e as inclinações laterais melhoram o fluxo sanguíneo e otimizam as necessidades metabólicas das células locais, vindo a reduzir o risco de isquemias

teciduais, o que demonstra menor probabilidade de desenvolver úlceras por pressão.

No estudo de Aleluia et al., (2019), com o objetivo de prevenção de úlceras por pressão, elaborou-se um plano com medidas para saná-las ou amenizá-las. Dentre os métodos adotados estão: a confecção de coxins e aquisição de colchões pneumáticos para a proteção de proeminências ósseas, o treinamento da equipe multidisciplinar e a utilização de um cronômetro para sinalizar a necessidade de mudança de decúbito a cada 2 horas, além da introdução da escala de Braden no sistema operacional institucional para classificar os pacientes em risco de desenvolver lesões.

Silva et al., (2020) reafirma em seu estudo que a prevenção para o controle das úlceras por pressão é de suma importância, portanto métodos preventivos como a inspeção da pele, a higiene corporal, mudanças de decúbitos a cada 2 horas para pacientes acamados e de hora em hora para cadeirantes, devem ser realizados pela equipe multidisciplinar que está presente na unidade hospitalar, e estas devem estar em primeiro lugar para prevenir a formação de lesões e outras complicações que podem afetar a qualidade de vida dos pacientes.

As úlceras por pressão não comprometem apenas o físico, mas acarretam em consequências biopsicossociais. Segundo Nascimento et al., (2024), biologicamente, essas lesões podem levar a complicações graves como infecções septicemia, além de prolongar o tempo de cicatrização, e desencadear o risco de morbidade e mortalidade. Psicologicamente, afetam a autoestima do paciente, e causam estresse e ansiedade que impactam negativamente em sua recuperação e qualidade de vida. Já socialmente, ocorre o aumento do período de internação, onde implica na dinâmica familiar e suporte social ao paciente. No que diz respeito aos custos hospitalares, a prevenção dessas lesões é, significativamente, mais econômica que o tratamento.

Por serem eventos adversos evitáveis, a alta incidência de úlceras por pressão indicam falhas na gestão da equipe de saúde quanto a inadequação das práticas e formação profissional, e nos cuidados preventivos (NASCIMENTO et al., 2024). Portanto, segundo Paula et al., (2020), a educação de cuidadores, sejam eles formais ou informais, é uma estratégia indispensável para o controle, acompanhamento e prevenção de úlceras por pressão.

5. CONCLUSÃO

Considerando as investigações realizadas nessa pesquisa, a atuação fisioterapêutica junto a equipe multidisciplinar tem grande influência na prevenção das úlceras por pressão, utilizando-se de diversos procedimentos desde a educação em saúde até a realização de técnicas como a mudança de decúbito que, como visto nesse estudo, é considerada um dos principais métodos para evitar o surgimento dessa afecção. Além do mais, é possível observar que existem poucos estudos relacionados a Fisioterapia como parte responsável pela prevenção de úlceras por pressão, visto que, a preocupação dos profissionais, em sua maioria, é demonstrada apenas quando a ferida já se encontra instalada. Portanto, conclui-se que há a necessidade de maior disseminação de educação a respeito destas práticas preventivas por intermédio do fisioterapeuta.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MENDONÇA, Rejane Cristina Fiorelli de. *et al.* Efeitos do alta frequência e laser de baixa potência na úlcera por pressão: revisão narrativa. **Revista Fisioterapia e Saúde Funcional**, Fortaleza, v. 7, n. 1, p. 13-21, 2020.

FANCCHINETTI, Juliana Braga *et al.* Recursos utilizados por Fisioterapeutas para Prevenção e Tratamento de Lesão por Pressão. **Id onLine Multidisciplinary and Psychology Journal**, v.11, n. 37, 2017. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id>.

SANTOS, Maicon Douglas Lobas dos. *et al.* Atuação do Fisioterapeuta na prevenção das úlceras por pressão na atenção primária. **Revista Renovare de Saúde e Meio Ambiente**, Paraná, Ano 6, v. 3, 2019.

OLIVEIRA, Celene Mendes de. *et al.* Prevenção e tratamento de paciente com lesão por pressão em unidade de terapia intensiva. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v.9, n.10, 2023.

ROCHA, Estéfany Silva *et al.* Os efeitos do aparelho de alta frequência aplicado a lesão por pressão: uma revisão integrativa. **Revista Temas em Saúde – Edição especial**, João Pessoa, p. 51-54, 2020.

TEIXEIRA, Geraldo Magella *et al.* Prevalência da síndrome de burnout em profissionais da Fisioterapia intensiva: uma revisão integrativa de literatura. **Revista ft**, 132 ed. v. 28, 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/prevalencia-da-sindrome-de-burnout-em-profissionais-da-fisioterapia-intensiva-uma-revisao-integrativa-de-literatura/>.

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

LOPES Camila *et al.* A atuação Fisioterapêutica preventiva nas lesões por pressão: uma revisão da literatura **Cadernos de Educação, Saúde e Fisioterapia**.v. 6, n. 12, 2019. Disponível em; <http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/cadernos-educacao-saude-fisioter/article/view/2685>.

ALELUIA, Márcia Mirian Rosendo *et al.* A elaboração do protocolo de prevenção de lesão por pressão: experiência em um hospital universitário, **Gepnews**, Maceió, a.3, v.2, n.2, p.611-615, 2019.

PAULA, Simone de. *et al.* Conhecimento de cuidadores sobre a prevenção de lesões por pressão em crianças e adolescentes cadeirantes. **Revista**

Eletrônica Acervo – Electronic Journal Collection Health, Vol.Sup.n.42, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e2437.2020>.

NASCIMENTO, Francirômulo da Costa *et al.* Estratégias de prevenção das lesões por pressão em pacientes críticos: uma revisão integrativa. **Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana**, Curitiba, v.22, n.2, p. 01-25.

SILVA, Ana Cristina Soares Medeiros da. *et al.* Úlcera por pressão: uma abordagem multidisciplinar. **Revista Temas em Saúde – Edição especial**, João Pessoa, p. 71-73, 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!